

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

ASPECTOS DO INDIGENISMO EXPOSITIVO NO BRASIL DA DÉCADA DE 1970

Marília Palmeira de Souza¹
Doutoranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

A análise a contrapelo da documentação consultada em arquivo a respeito de 17 propostas expositivas entre os anos 1970 a 1979 – tais como Hombu Arte Indígena (MAM- Rio, 1970), A Amazônia no Masp (1972–1973), Alegria de Viver, Alegria de Criar (1978) e, sobretudo, a Sala Xingu Terra (1975) – busca entender sobre que bases se constituiu o indigenismo que floresceu nos espaços expositivos de arte na década de 1970. Tomando como alicerce teórico autores da antropologia (Clifford, Gell, Pacheco de Oliveira, Price) e da crítica de arte (Pedrosa, Pontual), o artigo apenas abre um debate que o ultrapassa, destacando alguns aspectos das exposições indigenistas daquela década.

PALAVRAS-CHAVE: Exposições de arte no Brasil, representações indígenas, década de 1970, indigenismo.

ABSTRACT

The analysis against the grain of the archive documentation related to 17 exhibition proposals between 1970 and 1979 – such as Hombu Arte Indígena (MAM-Rio, 1970), A Amazônia no Masp (1972–1973), Alegria de Viver, Alegria de Criar (1978) and, specially, the Sala Xingu Terra (1975) – seeks to understand on what basis the indigenism that flourished in art exhibition spaces in the 1970s was constituted. Based on authors from anthropology (Gell, Clifford, Price, Pacheco de Oliveira) and art criticism (Pedrosa, Pontual), the article only opens a debate that goes far beyond it, highlighting some aspects of the indigenist exhibitions of that decade.

KEYWORDS: *art exhibitions in Brazil, indigenous representations, 1970's decade, indigenism.*

1 – Situando os lugares de emergência

No texto "As artes indígenas: olhares cruzados" (2018), Els Lagrou e Lucia Hussak von Velthem listam algumas exposições em que "a cultura e a imagem indígena vêm sendo expostas no Brasil, de variadas formas e finalidades diversas" (2018, p. 142). A autora inicia

¹ Doutoranda do Programa Discursos: História, Cultura e Sociedade do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra em cotutela com o Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9870-5043>

seu argumento sobre a presença das artes indígenas em exposições e catálogos na década de 1980 fixando na mostra *Arte plumária do Brasil* (1980) o início do ciclo de exposições temporárias de artefatos indígenas, oriundos de acervos museológicos no país (cf. Lagrou; Velthem, 2018).

Neste texto demasiado breve para seu propósito, avento as mostras de caráter indígena ou indigenista realizadas ou apenas concebidas em um período imediatamente anterior a este, os anos de 1970 a 1979, mas cujo contexto de exposição correspondeu a lugares prioritariamente destinados à zona da "arte" em seu entendimento ocidental (como museus e galerias). Com isso, deixo de lado aquelas mostras indígenas/indigenistas situadas em seus lugares equivocadamente tidos como naturais, os museus históricos ou etnográficos, e me concentro justamente nas zonas de contato (cf. Clifford, 2016), lugares de emergência de tensões e fricções que interesses ou objetos ditos etnográficos podem ter causado nos espaços consagrados à arte no Brasil naquela década, acarretando, possivelmente, em um alargamento do conceito.

Até o momento, a pesquisa bibliográfica, a consulta à Hemeroteca da Biblioteca Nacional e aos acervos de algumas instituições, como o Masp e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, levaram ao levantamento prévio das seguintes exposições: 1) *HombuArte Indígena* (1970, MAM-Rio; 1972, Palácio do Ministério da Justiça em Brasília); 2) *Arqueologia Brasileira* (1971, Masp); 3) Exposição de Amati Trumai em uma pequena galeria em São Paulo, organizada pelos Irmãos Villas-Boas (1972); 4) *Hileia Amazônica / A Amazônia* no Masp (1972–1973, Masp); 5) *Arte Pré-colombiana, uma cronologia das civilizações desaparecidas* (1974, Bolsa de Arte); 6) *Craós* (Fundação Cultural de Brasília, 1974); 7) *O Índio Brasileiro – Desenhos e Objetos* (MAM – Rio, 1975); 8) O Ciclo de exposições "Resultados Atuais do Elemento Étnico Indígena na Cultura Brasileira", realizado em 1975 pelo Museu de Arte e Cultura Popular, fundado em 1973 em Cuiabá; 9) Sala Xingu Terra na 13ª Bienal de São Paulo (1975); 10) *Tribo*, de João Ricardo Moderno (Área Experimental do MAM-Rio, 1977); 11) *O índio brasileiro: Um sobrevivente?* (Reitoria da UFRGS, 1977); 12) *Sal sem carne*, de Cildo Meirelles (MACP, Cuiabá, 1977); 13) *Alegria de viver, Alegria de criar*, projeto irrealizado de Mario Pedrosa (MAM-Rio, 1977); 14) "Mitos e magia de origem indígena" na seção do Brasil da I Bienal Latino Americana de São Paulo – *Mitos e Magia* (1978, Pavilhão da Bienal de São Paulo); 15) *Inventiva Arte Índia Brasileira* (1978, Brasília); 16) Exposição de Maureen Bisilliat tendo a pintura corporal e adornos do Xingu como tema (Masp, 1978); 17) *Monhanga Poranga (Arte indígena brasileira)* (1979, Foyer do Teatro Nacional de Brasília).

O cenário atual de virada representacional indígena efetuada nos espaços centrais de arte, com a ascensão da figura do artista indígena contemporâneo (cf. Esbell, 2018) e sua voraz inserção no sistema de arte brasileiro nos convida a reabrir e a renegociar o passado. Na década de 1970 é que se pode encontrar uma das diversas origens, ainda que incipiente, desta guinada à autorrepresentação: a Sala Xingu Terra (1975), a primeira autorrepresentação indígena em uma Bienal de São Paulo.

A década de 1970 no Brasil é fortemente marcada pelo engajamento dos artistas nas questões ambientais (cf. Mattos, 2013) e pela formulação de nexos entre arte, indigenismo e ecologia no Brasil. Diante de uma lista nada exaustiva, porém, bastante extensa – em que há uma grande heterogeneidade de que tipo de dado se encontra ou não disponível ao pesquisador, foi ou não levantado em cada caso concreto –, o que

este artigo busca a partir das informações que estão à mesa é traçar linhas gerais que permitam adrentar o problema do indigenismo expositivo no Brasil da década de 1970.

2 – O *mise-en-scène*

A ideia do espaço expositivo como teatro que representa o mundo não é nova. Encontra-se naquele que Heesen (2015) aponta como o primeiro texto teórico dotado de uma abordagem sistemática sobre o museu, *Inscriptiones Vel Tituli Theatri Amplissimi* (1565), de Samuel Quiccheberg. O deslocamento ou reprodução cenográfica de aspectos de uma dada realidade em um espaço interno como recurso imersivo é uma estratégia expográfica frequente no conjunto de mostras analisado.

O caso mais famoso e, paradoxalmente, pouco analisado em profundidade, é a vinda do cacique Aritana Yawalapiti para a 13ª Bienal de São Paulo (1975), a fim de construir uma maloca, além de fabricar outros objetos de seu cotidiano. A mostra contava com a intermediação dos Irmãos Villas-Boas, organização e fotografias de Maureen Bisilliat e arquitetura de exposição de Fernando Lion, para usar os termos da época. Assim, na Sala Especial Xingu Terra foi apresentada uma casa indígena xinguana com os objetos costumeiros em seu interior (jirau, gaiola do gavião real, rede etc.), o que foi tratado em documentos internos consultados no arquivo Wanda Svevo como "transposição da realidade xinguana".²

Os materiais "autênticos"³ (fibras, madeira, sapê, imbuia, cipó, a terra que recobria o chão do pavilhão modernista naquela sala) foram trazidos do Xingu de avião. Com eles, veio Aritana, cuja atuação na mostra se deu de forma direta, construindo o espaço apresentado – embora sua autoria não tenha sido apropriadamente reconhecida. Os objetos etnográficos da coleção dos irmãos Villas-Boas também colaboravam para construir essa dimensão do autêntico, em oposição ao inautêntico, à cópia falsa (cf. Clifford, 1994).

Tratava-se de uma reprodução metonímica, já que apenas um fragmento (pano) da maloca foi construído por Aritana, por falta de espaço (Lion, 2023). O ambiente escuro da sala de paredes pretas, o cheiro da terra, o ambiente escurecido, os sons capturados do cotidiano indígena, incluindo a cerimônia de Huka Huka, e que acompanhavam o fotofilme montado por Marcelo Tássara no interior da maloca – alcançada ao final do trajeto sinuoso conformado pelas enormes *silver prints* de Maureen, que pendiam do teto –, contribuíam para uma experiência multissensorial.

Fazer a maloca habitar o museu já havia sido recurso anteriormente utilizado pelo MAM do Rio de Janeiro em *Hombu Arte Indígena* (1970), organizada por uma jovem colecionadora de artefatos indígenas, filha de um diplomata britânico, Sandra Wellington. A maloca de *Hombu* foi construída pela Casa do Índio, instituição criada pela Funai em 1968 na Ilha do Governador, que funcionava como um "dispositivo de

² Fonte: Arquivo Wanda Svevo, São Paulo.

³ Assim foram adjetivados pela imprensa da época e em documentos internos referentes à organização da exposição.

controle psicossocial de indígenas implementado no período da ditadura empresarial-militar" (SANT'ANNA, 2022, p. 120).

Mesmo antes da década de 1970, o projeto de Lina Bo Bardi para a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, em 1965, previa ateliês em forma de ocas na mata, que não foram realizados. No projeto de instalação *Éden* (1969, Whitechapel Gallery), de Hélio Oiticica, havia uma estrutura denominada "taba". Em *Tribo* (1977), mostra do carioca João Ricardo Moderno na Área Experimental do MAM, 10 tendas foram reunidas no museu com o objetivo de "tribalizar o público presente como também colocar o indivíduo em uma situação de todo" (MODERNO *apud* LOPES, 2012, p. 174), conforme a definição do artista. Era o auge da arte ambiental, expressão cunhada por Lucio Fontana em 1949.

Há diversos exemplos desse recurso ao *mise-en-scène* que são válidos de menção, como a mostra irrealizada *Alegria de Viver, Alegria de Criar*, concebida por Mario Pedrosa em seu retorno do exílio, em 1977, que previa uma maloca e um viveiro de pássaros, entre outros cenários (cf. CORREA, 2016; REINALDIM, 2019). O caso da exposição *Hileia Amazônica*, depois renomeada *A Amazônia no Masp* (dez. de 1972 a fev. de 1973), curadoria de Pietro Maria Bardi com fotos de Claudia Andujar e George Love, é paradigmático. Além da projeção de fotos, painéis informativos, objetos arqueológicos e outros artefatos, os documentos consultados no arquivo do Masp revelam a sugestão de expor um barco, a hesitação em expor macacos amazônicos diante da dificuldade de tratá-los e alimentá-los, e a solicitação de empréstimo de frutos, sementes, orquídeas, o couro de uma sucuri e até uma cobra amazônica viva, posteriormente devolvida ao Instituto Butantã.

3 – A exotização exibicionista

Há algumas hipóteses para explicar o desejo de deslocamento dessas realidades ao espaço expositivo. Por um lado, a necessidade de romper com a representação e expor problemáticas urgentes de maneira direta, imediata. Por outro, a exotização da realidade indígena era a resposta ao desejo por um outro distante e romantizado. O catálogo da exposição *Hombu Arte Indígena* reproduz a Carta de Caminha, a lenda da mandioca e citações do Marechal Rondon, referido em um texto sem assinatura como "apóstolo dos Índios" (*Hombu*, 1970, s.p.) que pretendia a dissolução do indígena no brasileiro.

João Ricardo Moderno também reforça essa concepção do indígena como parte de um passado intransponível ao explicar que o título de sua exposição *Tribo* "lembra também o que se foi. No caso, a herança cultural dos nossos índios (...)" (MODERNO *apud* LOPES, 2012, p. 174). A ideia do indígena como "cultura já concluída" (BARDI *apud* CORRÊA, 2016, p. 322) repetia-se no compêndio *História da Arte Brasileira* (1975), surgida naquele mesmo ano da mostra de Moderno na Área Experimental do MAM-Rio, a primeira sistematização de seu gênero no país, de Pietro Maria Bardi, fundador e diretor do Masp.

Era sob a chave do folclore ou da imutabilidade de suas culturas – enunciadas no singular e sempre distantes geograficamente, quando não encerradas num passado distante – que os indígenas eram frequentemente percebidos. Isso é atestado por

um dos textos do catálogo da Sala Xingu Terra, que revela os objetivos do governo, ao criar o Parque Indígena do Xingu (PIX) em 1961: "constituir uma reserva natural onde a fauna e a flora intocadas guardassem, para o BRASIL futuro, um testemunho do Descobrimento" e proteger "tribos ainda em estado de cultura pura" (CATÁLOGO SALA XINGU TERRA, 1975, p. 4).

A ideia de que o PIX seria um testemunho do Descobrimento e a valorização do indígena xinguano, idealizado e longínquo, em oposição ao "aculturado", remete fortemente ao terceiro e ao quarto dos cinco regimes de memória – que também poderiam ser regimes de representação – elaborados por João Pacheco de Oliveira (cf. 2016). O primeiro regime considera os povos membros de nações – há essa abordagem em *Hombu Arte Indígena* (1970), no texto do catálogo; o segundo faz uma separação entre o índio bom e o índio bravo, como nas imagens de Eckhout. O terceiro regime, do Império, opera com uma imagem do indígena fortemente estetizada, romantizada e sempre remetida ao passado. Já o quarto, republicano, retoma as idealizações do século 19, isolando o índio não mais no passado, mas em regiões remotas e intocadas.

O quinto regime, que pressupõe a suspensão da tutela, corresponde ao da autorrepresentação, praticamente de todo ausente na década de 1970 – o que se comprova, por exemplo, pela dificuldade em obter registros em primeira pessoa de Aritana sobre a *Sala Xingu Terra*. É difícil entender com clareza, a partir da análise da documentação da época, em que ele é citado sempre indiretamente, qual visão ele tinha de sua própria colaboração naquele projeto.

4 – A tutela civil

A concepção adamantina da cultura indígena e o discurso de que era necessário preservá-la da aculturação forneciam as bases para justificar a tutela. Essa foi a modalidade com que Aritana participou da Sala Xingu Terra (1975), em que a agência é atribuída à Funai, e que pode ser entendida como forma geral com que os indígenas apareciam em exposições de arte até a redemocratização, quando adquiriram capacidade civil plena.

Isso se nota, por exemplo, na forma como o Correio Brasiliense noticiou a exposição: "A FUNAI participa pela primeira vez da Bienal de Arte Moderna (...)", tornando claro o mecanismo de mediação – ou tutela – por meio do qual aquela presença indígena se dava. A agência não era atribuída diretamente ao Cacique Aritana Yawalapiti – designado na maior parte dos títulos dos jornais simplesmente como "índio", ou seja, desprovido de nome próprio e identidade individual.

Os entraves impostos pelo mecanismo da tutela também podem ser notados no caso da primeira exposição do artista xinguano Amati Trumai, embora este se trate de um caso de individualização da figura do artista indígena, em 1972. Apesar de, finalmente, incentivarem Amati a prosseguir com a pintura, os irmãos Villas-Boas demonstraram uma postura inicialmente conservadora, segundo relata Sophie Moiroux. Contudo, foram eles que puseram Amati em contato com um artista indigenista que organizou essa sua primeira mostra em uma pequena galeria em São Paulo. (cf. MOIROUX, 2019).

No primeiro texto do catálogo de *Hombu Arte Indígena* (1971), nota-se o mecanismo de tutela associado às profundas contradições presentes no indigenismo daquela década:

Não somos etnólogas nem especialistas do assunto: procuramos apenas mostrar um aspecto do índio brasileiro que nos pareceu muito interessante e despertar assim maior simpatia e interesse por esse povo que tanta coisa nos pode ensinar. E por isso fazemo-nos aqui o porta-voz do índio, dizendo com ele: "HOMBU", isto é, venham nos ver. (CATÁLOGO HOMBU ARTE INDÍGENA, 1970, s.p.)

Diante do reconhecimento de que o índio (no singular) tanta coisa pode nos ensinar, conclui-se que, para que isso ocorra, é necessário fazer-se "porta-voz do índio". Aprender com "o índio" presumia que alguém ensinasse por ele. Alguém que, entretanto, admite não ser, tampouco, especialista no assunto. De fato, algo se enunciava diretamente naquelas mostras sobrecarregadas de mediação. Afinal, os objetos também possuem agência.

5 – Agências e alianças

Alfred Gell (2018) elaborou uma antropologia da arte que carrega esse nome porque nela as obras de arte agem como pessoas. Assim ele explicou sua teoria que, mesmo sendo tributária do estruturalismo, diferencia-se radicalmente da abordagem semiótica:

Em vez de enfatizar a comunicação simbólica, concentro-me nas ideias de agência, intenção, causalidade, resultado e transformação. Vejo a arte como um sistema de ação cujo propósito é mudar o mundo, e não codificar proposições simbólicas acerca dele. (GELL, 2018, p. 31)

Contra todos os enunciados, contextos e textos curatoriais, os objetos possuem presença agentiva – ainda que esta possa ser reduzida por tudo aquilo que se despeja sobre eles, na tentativa de domesticá-los – e sua capacidade de resistir às armadilhas do espaço museológico são variadas. A tão falada invisibilidade nunca perdura, o que se vê é um palimpsesto de disputas por representações, imagens que se sobrepõem umas às outras na transformação do mundo.

Embora as notícias de jornal enfatizassem as implicações das diferenças entre o indígena xinguano e o brasileiro que justificariam aquela presença tutelada na Bienal, faz-se necessário escovar a contrapelo os documentos da época e conferir agência a Aritana e à materialidade de sua cultura apresentada naquela sala. É necessário admitir que ele possuía suas próprias motivações e seus próprios pontos de vista sobre seu estande e sobre como apresentar a cultura yawalapiti. Jaider Esbell, artista macuxi, vai recuperar esse reconhecimento da agência anos mais tarde, ao estabelecer outras bases para sua participação na 34ª Bienal e ao reivindicar a figura de Makunaíma, esbulhada por Mario de Andrade, na perspectiva denunciadora do modernismo, como seu avô, que lhe teria dito:

Meu filho, eu me grudei na capa daquele livro. Dizem que fui raptado,

que fui lesado, roubado, injustiçado, que fui traído, enganado. Dizem que fui besta. Não! Fui eu mesmo que quis ir na capa daquele livro. Fui eu que quis acompanhar aqueles homens. Fui eu que quis ir fazer a nossa história. Vi ali todas as chances para a nossa eternidade. Vi ali toda a chance possível para que um dia vocês pudessem estar aqui junto com todos. Agora vocês estão juntos com todos eles e somos de fato uma carência de unidade. Vi vocês no futuro. Vi e me lancei. (ESBELL, 2016, p. 16)

Na visão de Nino Fernandes, um dos indígenas protagonistas da museologia indígena no Brasil a partir de 1991, tal atividade "impõe respeito, combate o preconceito, a discriminação e a violência" (FERNANDES *apud* GOMES, 2012, p. 218). Jaider Esbell enfatizou a importância de ocupar a Bienal de São Paulo, "um lugar no qual precisamos estar. Muito mais do que a academia, do que a política partidária, muito mais que organismos com as escolas ou as igrejas [...]" (ESBELL, 2021). Aritana pode ter entendido seu papel em 1975 de algum modo semelhante a Nino e Jaider, nos termos de uma política de alianças entre diferentes – a aliança afetiva de Aílton Krenak (2016), que possibilita agenciamentos.

Havia um conjunto de interesses em jogo que poderiam explicar as alianças entre indígenas e não indígenas. A ação dos Irmãos Villas-Boas contribuiu para a criação do Parque Indígena do Xingu (PIX) em 1961. Maureen Bisilliat publicou o álbum *Xingu* (1978) e o livro *Xingu/Território Tribal* (1979), juntamente com os irmãos Villas-Bôas, cujas traduções para o inglês, francês, alemão e italiano dariam visibilidade ao Parque. Em 1971, foi criada a Comissão para a Criação do Parque Yanomami (CCPY), tendo à frente Claudia Andujar. As fotos de Andujar ilustraram relatórios e manifestos em campanhas internacionais por busca de fundos para o parque. A figura do artista e do ativista, em alguns casos, se entrecruzaram naquela década. *A Amazônia no Masp* (1972–1973), de Claudia e George Love, ao tratar da Transamazônica e da mineração, expunha a atuação do regime militar, que ameaçava as existências indígenas.

6 – A luta pela terra

Se há uma problemática que esteve no centro da agência das pessoas e objetos indígenas que ocuparam espaços expositivos da década de 1970 e hoje, esta é a questão da terra. O tema do aparecimento dos indígenas na sociedade, na mídia impressa e, conseqüentemente, nos ateliês de artista e espaços expositivos, não pode passar ao largo do fator cuja centralidade persiste na contemporaneidade para os artistas indígenas: a luta por território. Até meados de 1970, os indígenas pouco eram retratados pela mídia, fato que se transforma a partir do início da venda de grandes áreas para grupos ligados à agropecuária. Foi também naquela década, em 1973, que se promulgou a lei 6.001, conhecida como Estatuto do Índio, que dispõe sobre as relações da sociedade brasileira com os indígenas – no cerne dessas relações residia a disputa territorial.

Essa disputa era acirrada pelo disposto no I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) de Médici, programado para 1972–1974: o fomento à mineração, por meio do projeto de fotografia aérea Radar (1972), posteriormente, RadamBrasil (1975); a conquista de

áreas remotas do interior do país por meio do Programa de Integração Nacional (PIN) – que previa a construção da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém; e o agronegócio, conforme apontou Aquino. Por meio de incentivos fiscais, “financiamentos a longo prazo e juros baixos” (BRASIL, 1972: 31), projetos agropecuários expandiam-se rumo a terras indígenas. Sob a justificativa de gerar autossuficiência alimentar para uma população urbana que, pela primeira vez, superara numericamente a rural, é criada a Embrapa (1972), visando a implementar a ocupação agrícola do Centro-Oeste por latifúndios modernizados, sem passar por reforma agrária. Em 1975, como resposta aos conflitos fundiários, formou-se a Comissão Pastoral da Terra.

7 – Arte e autoria

No catálogo da I Bienal Latino-Americana de São Paulo, que substituiu a Bienal de São Paulo naquele ano de 1978 e cujo tema foi Mitos e Magia, constava a reprodução de um desenho do conjunto recolhido por Claudia Andujar, de autoria dos indígenas Yanomami. Embora o catálogo informasse que os 36 desenhos expostos na instalação tivessem sido realizados pelos Yanomami do Rio Catramani, no território de Roraima, nos anos de 1974, 1976 e 1977, não havia menção aos nomes dos indivíduos. Na página da reprodução do desenho, sequer havia menção ao povo Yanomami. Abaixo do grafismo, lia-se apenas: “Claudia Andujar (BRASIL)” (CATÁLOGO I BIENAL LATINO-AMERICANA DE SÃO PAULO, 1978, s.p.).

Sally Price, ao longo de seu livro *Arte primitiva em centros civilizados*, demonstra os mecanismos de representação do artista indígena como indivíduo genérico, anônimo, em que são efetuadas generalizações radicais e manobras de negação da criatividade individuais – mecanismo comum no grupo de exposições que alimentam as reflexões apresentadas neste texto. Price se questiona a respeito do papel da criatividade individual no contexto da tradição cultural coletiva e conclui que “(...) uma obra originada fora das Grandes Tradições deve ter sido criada por uma personagem sem nome que representa sua comunidade e cuja arte respeita os ditames de tradições antiquíssimas.” (Price, 2000: 87).

Algo semelhante ocorre na Sala Xingu Terra da XIII Bienal de São Paulo (1975), em que o nome do cacique Aritana Yawalapiti constou uma única vez no catálogo de mais de 60 páginas, para atribuir a ele a condição de sua participação: “montador”. Aritana era, entretanto, autor. Ele não apenas executou a casa. Seja individual ou coletivamente, na condição de representante de seu povo, era o único autor daquela técnica construtiva e daqueles objetos expostos naquele pavilhão expositivo. Nota-se uma transformação do regime estético e do regime de autoria, que nos obriga a reabrir o passado para renegociá-lo. Independente das estratégias expositivas da Sala Xingu Terra e das outras mostras levantadas naquela década, os objetos apresentados – ou presentes – possuíam agências múltiplas, correspondentes à intencionalidade de vários sujeitos.

Glicéria Tupinambá (2022) afirma que seu manto tupinambá fala com ela. Gustavo Caboco (2023) diz que recebeu em sonho a mensagem de reconectar-se com uma borduna wapichana. Não posso, diante da reafirmação da agência desses objetos no presente, me esquivar do questionamento perspectivista que rearticula o passado: era apenas a maloca que se encontrava nas entranhas do pavilhão expositivo ou não teria

o pavilhão – visto de dentro da casa indígena – sido engolido pela maloca. A maloca como armadilha que, estando reduzida a um compartimento do espaço que a abrange, engole-o junto conosco quando, desavisados, nos aventuramos em seu interior.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Presidência da Republica. I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972/47). Brasília, 1971. Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/medici/i-pnd-72_74. Acesso em: 2 nov. 2023.

CATÁLOGO I BIENAL LATINO-AMERICANA DE SÃO PAULO, São Paulo 1978.

CATÁLOGO HOMBUBU ARTE INDÍGENA, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1975.

CATÁLOGO SALA XINGU TERRA. XIII Bienal de São Paulo, São Paulo, 1975.

CABOCO, Gustavo. "They will not erase our memory". Disponível em: <https://aperfectstorm.net/they-will-not-erase-our-memory/>. Acesso em 11 de dez. 2023

CLIFFORD, James. "Museus como zonas de contato" (Trad. Alexandre Barbosa de Souza; Valquíria Prates) in: *Periódico Permanente*, 6, 1–37, fev. 2016.

_____. "Colecionando arte e cultura" (Trad. de Anna O. B. Barreto) in: Buarque de Hollanda, Heloísa (org). *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, no. 23, 1994 (p. 69 – 89). Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/633648574/Clifford-1994> Acesso em: 3 de dez. 2023.

CORRÊA, Patrícia. "Arte indígena e arte brasileira: justaposições críticas com Mário Pedrosa" in: *VIS – Revista do Programa de Pós-graduação em Arte da UnB*, Brasília, v.15, n.2, jul./dez. 2016.

ESBELL, Jaider. "Arte indígena contemporânea e o grande mundo" in *Revista Select*, 39. Ano 2018. Disponível em: <https://www.select.art.br/arte-indigena-contemporanea-e-o-grande-mundo/>. Acesso em nov 2022

ESBELL, Jaider. Entrevista a Artur Tavares para a revista *Elástica*, em 3 Out 202. Disponível em: <https://elastica.abril.com.br/especiais/jaider-esbell-bienal-mam>. Acesso em: set 2023.

GOMES, Alexandre Oliveira. "Porque tudo que é coisa que está no museu nosso! Museus indígenas, mobilizações étnicas e a Rede Indígena de Memória e Museologia Social. In: Lemos, Eneida Braga Rocha de; Costa, Ana Lourdes de Aguiar (org). *Anais 200 anos de museus no Brasil: desafios e perspectivas*. Brasília, Ibram, 2018.

KRENAK, Ailton. *As alianças afetivas*. [Entrevista cedida a] Pedro Cesarino. In: *INCERTEZA VIVA: Dias de Estudo*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016. Pesquisas para a 32a Bienal em Santiago, Chile; Acra, Gana; Lamas, Peru; Cuiabá; São Paulo

KRÜSE, Olsney. *Brasil: exposição organizada a partir das premiações da Bienal Nacional 74 e da seleção efetuada em São Paulo*. Catálogo da 13a Bienal de São Paulo. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1975. Disponível em: <https://issuu.com/bienal/docs/name63a314>. Acesso em: 22 mar. 2023.

LAGROU, E.;VELTHEM, L. H. van. "As artes indígenas: olhares cruzados". In: *BIB – Revista Brasileira De Informação Bibliográfica Em Ciências Sociais*, (87), 133–156, 2018. Recuperado de <https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/461>. Acesso em : Nov 2022.

LION, Fernando. *Sala Xingu Terra*. [Entrevista concedida a] Marília Souza por videochamada em 2 de nov de 2023. Arquivo pessoal da autora.

Lopes, Fernanda. *Área Experimental*. Lugar, espaço e dimensão do experimental na arte brasileira dos anos 1970. Bolsa de Estímulo à Produção em Artes Visuais 2012. Funarte, Ministério da Cultura. Figo; Prestígio Editorial, Rio de Janeiro, 2012

MATTOS, Claudia Valladao de. "A Hileia Amazônica no MASP: Arte e Ecologia na década de 70 no Brasil". Resumo publicado nos Anais do XXXIII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. *A Arte e suas Instituições*, 2013. Disponível em: http://www.cbha.art.br/coloquios/2013/resumos/pdf_comunicadores/claudia_valladao.pdf Acesso em: 22 de nov. 2023.

MOIROUX, Sophie. "Imágenes y memoria del Xingu (Brasil central): La obra de Amati Trumai y sus preocupaciones", in *Alternativa – Revista de Estudios Rurales*, 5(8), 2019. Disponível em: < <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/alter-nativa/article/view/16721>>. Acesso em: jan 2020.

NOGUEIRA, Thyago, org. (2019), *Claudia Andujar – A luta Yanomami*. Catálogo de exposição, São Paulo: Instituto Moreira Salles.

PACHECO DE OLIVEIRA, João (2016). *O nascimento do Brasil e outros ensaios: "pacificação", regime tutelar e formação de alteridades*. Rio de Janeiro: Contracapa.

PRICE, Sally. *Arte primitiva em centros civilizados* (Trad. Inês Alfano). Editora UFRJ: Rio de Janeiro, 2000

REINALDIM, Ivair (2019). "Produção cultural indígena e história da arte no Brasil: exposições e seus enunciados (parte I – Alegria de Viver, Alegria de Criar)". In: *MODOS. Revista de História da Arte*. Campinas, v. 3, n. 3, p.135–151, set. 2019. Disponível em:<<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/mod/article/view/8663184/25045>> Acesso em: 31 de maio de 2023.

SANT'ANNA, André Luís de Oliveira de. *Casa do Índio: uma narrativa sobre o controle psicossocial de indígenas na ditadura empresarial-militar*. 2022. 142 f. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

TE HEESSEN, Anke. *Theorien des Museums: zur Einführung*. Junius: Hamburgo, 2012

TRABALHO de índio hoje na Bienal de São Paulo. *Correio Braziliense*, Brasília, 11 out. 1975. Recorte de jornal do Arquivo Wanda Svevo.

TUPINAMBÁ, Glicéria. "Uma mulher indígena questionando o legado colonialista dos museus: conversa com Glicéria Tupinambá". Entrevista a Bruno Brulon Soares concedida em 1o de abr 2022. Disponível em: https://icom.museum/wpcontent/uploads/2023/09/Interview_portuguese.pdf. Acesso em: nov 2023.

SOUZA, Marília Palmeira de. Aspectos do indigenismo expositivo no Brasil da década de 1970. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892333

forums